

ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ

Рахматуллаев Алимбай

к.ф.н.доц. преподаватель ТГПУ им.Низами. г.Ташкент(Узбекистан)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14762126>

Аннотация. Содержанию математического образования включает знания, не просто отражающие основы науки, а такие, которые дают возможность реализовать поставленные цели, в первую очередь, связей математических знаний с гуманитарными, с искусствами, практической деятельностью, окружающим миром и способов приобретения знаний- Предполагается и расширение математических сведений, в первую очередь, математических методов, имеющих как развивающее, так и прикладное значение.

Ключевые слова. Содержанию математического образования, наука, математика, педагогика, психология, обучения, воспитания.

Izoh. Matematik ta'lim mazmuniga shunchaki fan asoslarini aks ettirmaydigan, balki belgilangan maqsadlarni amalga oshirishga imkon beradigan bilimlar, birinchi navbatda, matematik bilimlarning gumanitar fanlar, san'at, amaliy faoliyat, tashqi dunyo bilan aloqalari kiradi. dunyo va bilimlarni o'zlashtirish usullari, shuningdek, matematik ma'lumotlarni, birinchi navbatda, rivojlanish va amaliy ahamiyatga ega bo'lgan matematik usullarni kengaytirish kutilmoqda.

Kalit so'zlar. Matematik ta'lim, fan, matematika, pedagogika, psixologiya, o'qitish, ta'lim mazmuni.

Abstract. The content of mathematical education includes knowledge that does not simply reflect the foundations of science, but also knowledge that makes it possible to achieve the goals set, primarily, the connections of mathematical knowledge with the humanities, with the arts, practical activities, the surrounding world and methods of acquiring knowledge. It is also expected to expand mathematical information, primarily mathematical methods that have both developmental and applied significance.

Key words. The content of mathematical education, science, mathematics, pedagogy, psychology, training, education.

Наша главная задача обеспечить формирования высокой общей и профессиональной культуры учителя, его готовности к педагогическому творчеству. Об этом свидетельствует практика преподавания в высшей школе, освещенная в научно-методической литературе не хватает разно уровневое, мобильности, гибкости, непрерывности, преемственности, вариативности. До сих пор остается неразрешенной проблема установления оптимального соотношения учебных форм работы, по-прежнему просматривается диспропорция между лекционными, семинарскими, лабораторно-практическими занятиями и практикой в школе. Вербализм является доминирующим принципом всей подготовки. По-прежнему не преодолен разрыв между теоретической и практической подготовкой студентов. Многие курсы, которые ведутся по специальным дисциплинам, читаются в отрыве от школьной практики. Вопросы по математике: аксиоматический метод; математические доказательства; элементы, множества, отношения, отображения, числа; комбинаторика; конечные и бесконечные множества; основные идеи математического анализа; математика случайного; элементы теории вероятностей; роль математики в гуманитарных науках..

Одной из основных черт современной концепции образования является его гуманизация. Содержание этого понятия заключается в том, что в центре образовательного процесса находится личность обучаемого, удовлетворение его потребностей и развитие способностей. Гуманизация (лат.-человечный) предполагает «очеловечивание» знания, т. е. такую организацию учебного процесса, при которой знания имеют личностный смысл, а сам ученик «не теряет» своей самобытности в процессе обучения. Гуманизация образования является условием гармоничного развития личности обогащения его творческого потенциала.

Между тем традиционный процесс обучения лишает студентов «всякого интереса к учебе. Это и жесткий детерминизм, при котором каждый шаг студента в изучении предмета предусмотрен заранее и определен во времени. Это и рафинирование исходного материала - преподнесение

студентам отобранной и упрощенной информации под видом истины в последней инстанции, исключаящее тем самым показ наиболее привлекательной стороны всякой науки - диалектического характера ее развития.

Образовательная система должна выступить главным источником умножения интеллектуального потенциала общества, инициатором решения актуальных задач. Безусловно, что ключевое положение в этой системе занимает учитель, а его профессиональное становление и деятельность составляют приоритетное направление в теории и практике образования и воспитания.

В настоящее время требуется не просто учитель - транслятор знаний, а человек, способный организовать активное получение и усвоение учащимися знаний и обобщенных умственных действий, развивать творческой деятельности учащихся начальных классов. Творчество не сводится к каким-то специальным «творческим» видам деятельности. Возможности творчества содержатся во многих видах деятельности, например учебно-познавательной. Таким образом пришли к многоуровневой структуре высшего образования в Узбекистане, которая имеет целью расширение возможностей высшей школы в удовлетворении многообразных культурно-образовательных запросов личности и общества, повышение гибкости общекультурной, научной и профессиональной подготовки специалистов с учетом меняющихся потребностей экономики и рынка труда.

Начальная школа должна дать, возможность овладеть системой научных знаний о человеке и обществе, истории и культуре, получить фундаментальную естественно-научную подготовку и основы профессиональных знаний по направлениям обучения. Подготовка учителя начальных классов нацелена на выпуск специалистов, готовых к самостоятельной творческой профессиональной деятельности.

Практика показывает что, специалист: - осознает личностную и социальную значимость своей профессии; - обладает научно-гуманистическим мировоззрением; - знает формы и методы научного познания и их эволюцию, владеет различными способами познания и освоения окружающего мира; понимает роль науки в развитии общества; - владеет современными методами поиска, обработки и использования информации, умеет интерпретировать и адаптировать информацию для адресата; - способен в условиях развития науки и изменяющейся социальной практики к пересмотру собственных позиций, выбору новых форм и методов работы; - психологически и методически подготовлен к работе в поли- и междисциплинарных областях знаний; - осознает само ценность детства как особого периода развития личности человека .

Место начальных классов в системе образования требует целостной методико-математической подготовки будущего учителя. Она влияет на реализацию преемственности и связанной с ней перспективности обучения школьника, Преемственность и перспективность представляют две стороны одного и того же явления. Последовательное осуществление преемственности придает процессу, явлению перспективный характер. Будущий учитель должен знать уровень умственного развития ребенка который пришел к нему после детского сада (или домашнего воспитания) и представлять уровень, которого должен достигнуть младший школьник к завершению 1 начального образования.

Постановка этого вопроса требует от учителя начальных классов видения перспективы обучения математике, глубокого понимания способов приобретения учащимися знаний и, в соответствии с этим, правильной оценки в усвоении учащихся материала с ориентиром на то, какие требования будут предъявлены к подготовке учащихся на следующем этапе обучения.

В силу всего вышеизложенного можно выделить три группы недостатков, снижающих уровень профессиональной подготовки учителя начальных классов- Во-первых, отметим причины, по которым подготовка будущего учителя в педвузах не отвечает запросам сегодняшней школы : - отсутствие учебников или учебных пособий и материальной базы, отвечающих требованиям школьной и вузовской реформ, - недостаточно разработаны формы и методы обучения, организация самостоятельной работы студентов и ее контроль, - недостаточное внимание внутри- и меж предметным связям, - недостаточно развивается понимание студентами возможностей математики

для развития творческой личности младшего школьника, - недостаточно осуществляется индивидуальный подход к подготовке студентов с учетом их личностных качеств, интересов, - получаемые студентами знания недостаточны для проявления творческой инициативы в предстоящей учительской деятельности. Цели задают и результаты обучения, которые теперь не формулируются как характеристики интеллектуальной деятельности (умения использовать мыслительные операции, способы рассуждений, приемы познавательной деятельности), которые студент должен проявлять при решении определенных задач.

Содержанию математического образования включает знания, не просто отражающие основы науки, а такие, которые дают возможность реализовать поставленные цели, в первую очередь, связей математических знаний с гуманитарными, с искусствами, практической деятельностью, окружающим миром и способов приобретения знаний- Предполагается и расширение математических сведений, в первую очередь, математических методов, имеющих как развивающее, так и прикладное значение.

Таким образом деятельность учителя по самой своей природе носит творческий характер; предметная подготовка студентов педагогических факультетов должна быть направлена на конструирование неизвестного - самих знаний или методов приобретения знаний и выделить следующие противоречия: отсутствием лично ориентированной методики обучения математике младших школьников и установкой на рассмотрение этой направленности в содержании методической подготовки студентов; общей образовательной направленностью подготовки студентов и овладением практическими профессиональными умениями; традиционными подходами в педвузе и нынешними потребностями школы; работой с уже сконструированным содержанием, описывающим процесс обучения младших школьников математике, и увеличением деятельности, связанной с созданием процесса обучения (компонента); содержательно-центристской и лично- идей; инертностью существующей подготовки будущих учителей и динамичностью этого процесса и др.

Следует что, обучению учащихся начальных классов математике должна рассматриваться как сложная динамическая система, ориентированная на индивидуальные возможности каждого студента, его жизненные и профессиональные способности, должна отвечать требованиям фундаментальности, преемственности и перспективности, связей математических знаний с гуманитарными, с искусствами, практической деятельностью, окружающим миром, способов приобретения знаний , формирования видов мышления (эвристического, алгоритмического, абстрактного, пространственного, творческого и др.) и его качеств, самостоятельного углубления и расширения приобретенных знаний; результаты обучения должны рассматриваться как характеристики интеллектуальной деятельности (умения использовать мыслительные операции, способы рассуждений, приемы познавательной деятельности).

Литература

1. .Артебякина О.В. Формирование математического языка у студентов педагогического ВУЗа. Вестник Челябинского государственного университета. 2011. №33 (248). Вып.60. С. 218–219.
2. Атаханов Р. Математическое мышление и методики определения уровня его развития / под науч. ред. В.В. Давыдова. – Рига, 2000.
3. Колягин Ю.М. Задачи в обучении математике. Часть 1. – М.: Просвещение, 1977.
4. Попова, Л.В. Некоторые личные особенности старшеклассниц, обучающихся в женских классах разного типа. Л.В. Попова // Женщины России на рубеже XX – XXI веков. – Иваново, 1998. – С. 218.
5. Фрумин, И.Д. Вызов критической педагогики. ИД. Фрумин // Вопросы философии. 1998. №12. - С. 55-62.
6. Simon, R. Empowerment as a pedagogy of Possibility. R. Simon // Language Arts. 64. m 4. 1987.-P. 16.
7. .Джумаев М.И. Реализация профессиональной компетентности педагогов как средство методико-математической подготовки в колледжах. Профессиональное образование Арктических регионов № 4/2022.7-9 ст. www.arctic-prof.ru

8. Djumaev M. Formation of a general approach to solving problems for primary education according to the requirements in the national curriculum of uzbekistan. interdisciplinary research journal (GIIRJ) ISSN (E): Vol. 10, Issue 6, June 2022) 771-781 бет
9. Djumayev M.I. Boshlang'ich ta'limda milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning didaktik asoslari xususida. Academic Research in Educational Sciences Volume 3 | Issue 6 | 2022 ISSN: 2181-1385 Cite-Factor: 0,89 | SIS: 1,12 | SJIF: 5,7 | UIF: 6,1 558-570 бетлар.